

LACUNAS DA GOVERNAÇÃO MULTINÍVEL EM PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL EM PORTUGAL

Desafios no “controlo” urbanístico e recomendações aos municípios

DESTAQUES

- As cidades desempenham um papel fundamental na concretização da neutralidade climática e devem transitar para sistemas energéticos mais sustentáveis.
- Os Distritos de Energia Positiva, embora tenham potencial para acelerar uma transição justa, enfrentam diversos desafios que vão desde obstáculos tecnológicos e técnicos até barreiras sociais, económicas, de governação e jurídicas.
- Como os Distritos de Energia Positiva dependem da produção de energia renovável, deve ser dada especial atenção aos aspetos jurídicos dos respetivos projetos, nomeadamente aos procedimentos administrativos do seu controlo urbanístico.
- A ausência de uma visão comum e a divergência de interesses entre diferentes níveis de governação podem comprometer estratégias de longo prazo para o avanço das energias renováveis.
- Em Portugal, existem contradições entre, por lado, estratégias nacionais, regionais e da União Europeia, orientadas para um futuro de baixo carbono e, por outro, abordagens municipais, que revelam oposição a projetos de energia renovável.
- Os municípios devem assegurar o alinhamento dos planos municipais com estratégias nacionais, regionais e da UE; respeitar os limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 30-A/2022 e pelo Decreto Lei n.º 72/2022; e reforçar a consistência e a previsibilidade dos procedimentos de controlo urbanístico.

CONTEXTO

A transição energética é central para o objetivo da União Europeia de alcançar a neutralidade climática até 2050. As cidades desempenham um papel essencial neste processo, sendo responsáveis por aproximadamente 75% do consumo mundial de energia primária e cerca de 60% das emissões globais de gases com efeito estufa. Idealmente, portanto, as áreas urbanas devem transitar de sistemas energéticos baseados em combustíveis

fósseis para modelos mais sustentáveis, de baixo carbono, eficientes, flexíveis e socialmente inclusivos.

Neste contexto, e sob o enquadramento do Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas (Plano SET), foi lançado o Programa *Positive Energy Districts (PED)*, destinado a apoiar o planeamento, a implementação e a replicação de 100 Distritos de Energia Positiva na UE, incluindo em Portugal. O programa é implementado pelo

JPI Urban Europe e pela parceria Driving Urban Transitions (DUT).

Distritos de Energia Positiva podem ser definidos como áreas urbanas interligadas que otimizam a produção local de energia renovável, a eficiência energética e a flexibilidade, contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento urbano sustentável e para a neutralidade climática.

Contudo, a sua implementação enfrenta desafios multidimensionais, incluindo barreiras técnicas, financeiras, socioeconómicas, culturais, de governação e legais.

O projeto PERSIST procura compreender melhor como os fatores socioeconómicos, socioculturais e sociopolíticos moldam os Distritos de Energia Positiva e interagem com enquadramentos tecnológicos, regulatórios e de investimento em diferentes contextos geográficos, económicos e culturais.

Assim, o PERSIST encontra-se bem posicionado para fornecer recomendações a decisores políticos e a outros *stakeholders* sobre como enfrentar estes desafios e viabilizar a implementação eficaz de Distritos de Energia Positiva em Portugal.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Embora os Distritos de Energia Positiva sejam promovidos ao nível da UE, a sua concretização efetiva depende do envolvimento de um conjunto diversificado de *stakeholders* — incluindo cidadãos, administrações municipais, o setor imobiliário e os fornecedores de energia — bem como da adaptação de políticas públicas, legislação e instrumentos financeiros aos níveis nacional, regional e local.

Entre os desafios à sua implementação identificados tanto pela literatura científica como pela investigação desenvolvida no âmbito do projeto PERSIST, destaca-se a falta de uma visão comum e a existência de

interesses divergentes entre os diferentes *stakeholders*. Estes fatores podem dificultar a definição de estratégias coerentes e de longo prazo para os Distritos de Energia Positiva.

Tal desafio é particularmente evidente no contexto português, sobretudo no que se refere à integração de sistemas de energia renovável, que constituem uma componente funcional central dos Distritos de Energia Positiva.

Idealmente, os Distritos de Energia Positiva devem assentar na produção de energia renovável a nível local e regional, permitindo reduções significativas das emissões de gases com efeito estufa através da substituição de tecnológicas baseadas em combustíveis fósseis.

Por um lado, as estratégias nacionais e europeias promovem e incentivam projetos de energia renovável e procuram simplificar os procedimentos administrativos do seu controlo. Por outro lado, alguns municípios adotam abordagens de clara oposição aos projetos de energia renovável, criando barreiras ao seu licenciamento e, conseqüentemente, à operacionalização dos Distritos de Energia Positiva em Portugal.

Perante este contexto, este *policy brief* pretende fornecer uma visão geral do enquadramento jurídico do licenciamento/controlo urbanístico de projetos de energia renovável em Portugal; identificar as contradições existentes entre diferentes níveis de governação; e propor recomendações dirigidas aos municípios para assegurar maior coerência nos procedimentos de controlo urbanístico destes projetos.

ANÁLISE E PRINCIPAIS RESULTADOS

I - “Licenciamento” urbanístico de projetos de energia renovável em Portugal

Como referido, os Distritos de Energia Positiva devem assentar na produção de energia

renovável, cujos projetos têm de cumprir a legislação nacional que estabelece os requisitos para a sua concretização.

Em Portugal, a concretização de centros eletroprodutores baseados em fontes renováveis, de instalações de armazenamento de energia, de Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) e de instalações de produção de hidrogénio por eletrólise da água exige, geralmente, o cumprimento de um processo multifásico.

Com efeito, tal concretização demanda, em regra, o desencadeamento de distintos procedimentos de controlo administrativo, desde o ambiental, passando pelo urbanístico e pelo elétrico.

O foco deste *policy brief* é o “licenciamento” de cariz urbanístico, aqui entendido como o procedimento de controlo prévio exercido pelos municípios sobre operações urbanísticas necessárias à implementação de projetos de energia renovável.

Tendo em conta os compromissos europeus e nacionais, e visando a simplificação administrativa, Portugal aprovou o Decreto-Lei n.º 72/2022, que alterou o Decreto-Lei n.º 30-A/2022, simplificando os procedimentos de controlo prévio urbanístico aplicáveis aos projetos de energia renovável. Trata-se de um regime excecional e temporário, prorrogado até 31 de dezembro de 2026.

Neste regime, distinguem-se duas categorias principais:

A. Projetos de energia renovável com potência instalada superior a 1MW: ficam sujeitos a um procedimento de comunicação prévia com prazo, que permite o início das obras caso o município não rejeite expressamente a comunicação dentro do prazo legalmente estabelecido.

B. Projetos de energia renovável com potência instalada igual ou inferior a 1MW: estão isentos de controlo prévio urbanístico,

sujeitos apenas à uma notificação da instalação à Câmara Municipal.

O Decreto-Lei n.º 72/2022 parte do pressuposto (na verdade, nem sempre verificado) de que as operações urbanísticas associadas a projetos de energia renovável apresentam menor complexidade, podendo, por isso, beneficiar de procedimentos administrativos simplificados. Este enquadramento permite assegurar maior celeridade no seu controlo urbanístico, sem prejuízo da necessidade do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.

II. O papel dos instrumentos de gestão territorial nos projetos de energia renovável

Os instrumentos de gestão territorial — programas e planos territoriais — desempenham um papel particularmente relevante nos procedimentos de controlo urbanístico de projetos de energia renovável em Portugal

Desde logo, o desenvolvimento de projetos de energia renovável é claramente reconhecido em programas nacionais, os quais se alinham com os objetivos da UE e asseguram o compromisso com o avanço da transição energética.

Exemplos: o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.

Estes compromissos encontram-se igualmente refletidos em alguns Programas Regionais de Ordenamento do Território, que reforçam a necessidade de integrar a produção de energia renovável no planeamento urbano. A título de exemplo, alguns programas regionais exigem dos municípios a identificação de áreas adequadas para projetos de energia renovável nos Planos Diretores Municipais (PDMs), bem como a promoção da diversificação de fontes

energéticas e o incentivo à produção local de energia e às comunidades de energia.

Por seu turno, os planos municipais, em particular os PDMs, constituem instrumentos-chave para a delimitação das áreas destinadas a projetos de energia renovável. Em Portugal, apenas os planos municipais têm carácter vinculativos para os particulares, o que significa que só eles podem fundamentar a aprovação ou rejeição de operações urbanísticas, designadamente as relacionadas com a instalação de projetos de energia renovável.

III. Contradições entre as abordagens municipais e os compromissos nacionais da União Europeia relativamente às energias renováveis

Constatações empíricas demonstram que vários municípios em Portugal têm adotado abordagens restritivas e, em alguns casos, imposto proibições absolutas à implementação de projetos de energia renovável nos respetivos territórios.

Essas práticas municipais incluem, por exemplo:

- A criação de mecanismos dissuasores, como a imposição de taxas municipais específicas para a instalação de sistemas solares fotovoltaicos;
- A exigência de formalidades adicionais para operações urbanísticas relacionadas com projetos de energia renovável — como a apresentação de declarações de interesse público municipal — mesmo em situações em que tais instalações estão isentas de controlo urbanístico prévio ao abrigo da legislação nacional.

Perante este contexto, é essencial clarificar os limites da intervenção municipal. Embora os municípios possam, através dos seus Planos Diretores Municipais (PDM), estabelecer restrições à implementação de projetos de energia renovável nos seus territórios, tais

restrições devem ser proporcionais e devidamente fundamentadas.

A imposição de proibições genéricas ou de medidas dissuasoras relativamente a projetos de energia renovável — particularmente quando assenta apenas em oposição política a estas atividades — ultrapassa as competências municipais e revela-se incompatível com os instrumentos de gestão territorial de nível superior, bem como com o direito nacional e com as estratégias da União Europeia nos domínios do clima e da energia.

RECOMENDAÇÕES

Em Portugal, os municípios desempenham um papel fundamental na concretização dos objetivos europeus e nacionais em matéria de energia renovável e, conseqüentemente, na implementação de soluções inovadoras para acelerar a transição energética, como os Distritos de Energia Positiva.

Com o objetivo de assegurar um maior alinhamento das abordagens municipais em matéria de controlo urbanístico de projetos de energia renovável com os objetivos europeus e nacionais, são apresentadas as seguintes recomendações:

1

Garantir o alinhamento dos planos municipais com as estratégias nacionais e europeias para as energias renováveis

Os municípios devem proceder à revisão e, sempre que necessário, à alteração dos seus Planos Diretores Municipais e regulamentos associados, de forma a assegurar a sua coerência com estratégias regionais, nacionais e europeias relativas às energias renováveis.

Deste modo, devem ser evitadas, e, quando existentes, revistas, disposições nos Planos Diretores Municipais que imponham proibições genéricas ou restrições desproporcionadas a projetos de energia renovável.

As limitações materiais a estes projetos — como proibições em áreas ecologicamente sensíveis — devem ser concretas, baseadas em evidência e proporcionais.

Por outro lado, os Planos Diretores Municipais devem identificar adequadamente áreas com maior potencial para projetos de energia renovável, classificando-as especificamente para esse fim ou reconhecendo esses projetos como usos compatíveis.

2 Respeitar os limites do controlo urbanístico prévio estabelecidos pela legislação nacional

Os municípios devem observar rigorosamente o procedimento simplificado de controlo urbanístico para projetos de energia renovável previsto no Decreto-Lei n.º 72/2022 e no Decreto-Lei n.º 30-A/2022, incluindo a isenção de controlo prévio para projetos com potência instalada igual ou inferior a 1 MW.

A introdução de requisitos formais adicionais nestas situações deve ser evitada, uma vez que compromete a segurança jurídica, contradiz o objetivo de simplificação dos procedimentos de controlo urbanístico dos projetos de energia renovável, podendo desencorajar o desenvolvimento de projetos de pequena escala e de base comunitária.

3 Reforçar a consistência e previsibilidade dos procedimentos de controlo prévio

Os municípios devem adotar critérios claros e transparentes para efeitos do exercício do controlo prévio de operações urbanísticas no contexto de projetos de energia renovável.

Neste sentido, a emissão de orientações, instruções administrativas internas e ações de formação podem promover decisões mais consistentes e reduzir práticas discricionárias ou *ad hoc* que dificultem, sem justificação, o desenvolvimento de projetos de energia renovável.

FONTES RECOMENDADAS

Sobre o projeto PERSIST:

About PERSIST. <https://www.uc.pt/persist/about-persist/>.

PERSIST – Positive EneRgy diStrlctS driven by citizens. https://zenodo.org/communities/persit_dut/records.

Sobre a simplificação do controlo urbanístico de projetos de energia renovável:

Oliveira, F. P. (2025). Do oito ao oitenta nos procedimentos de controlo urbanístico: evolução dos procedimentos e a comunicação prévia do artigo 4.º-A do Decreto-Lei n.º 30-A/2022 como exemplo de “máxima simplificação e de mínimo controlo”. In: *Estudos em Homenagem ao Conselheiro Presidente João Caupers* (pp. 451-477). Almedina.

Mais orientações aos municípios:

Driving Urban Transitions (DUT) Partnership for SET Plan IWG 3.2 (2025). *PED Framework 3.0: A policy guide to advance Positive Energy Districts in Europe*. <https://dutpartnership.eu/news/ped-framework-30-policy-guide-advance-positive-energy-districts-europe>.

Direção-Geral do Território (2020). *Boas práticas para os Planos Diretores Municipais*. CNT. https://cnt.dgterritorio.gov.pt/sites/default/files/Guia_PDM-GO.pdf

Oliveira, F. P., Mello, B., Farinha, M., Teixeira, N., Roleta, C., Cardoso, A., Valença, C., Geraldes, M., Sena, P. & Ferro, S. (2026). *Guia Municipal para o Licenciamento de Projetos de Energia Renovável*. EMER. https://emer.gov.pt/wp-content/uploads/2026/03/Guia-municipal_EMER_17-03.pdf.

O projeto PERSIST - Positive EneRgy diStrlctS driven by ciTizens é financiado por agências nacionais no âmbito da parceria Driving Urban Transitions (DUT), e cofinanciado pela União Europeia.

Este documento reflete apenas a opinião das autoras. A Comissão não se responsabiliza pelo seu conteúdo nem por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.